

АБАЙ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ
ТІЛІНІҢ СТИЛЬДІК АЙШЫҚТАРЫ

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті
E-mail: diananurmuxan2@gmail.com
ORCID: 0009-0002-4928-537X

Сайфудинова Насиба Сейдрахымқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті
E-mail: filshi44@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677706>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының поэзиясының көркемдік ерекшеліктері мен оның тілдік қолданысындағы стильдік айшықтар сараланады. Ақынның шығармаларындағы терең философиялық ойлар, ұлттық руханият, сыншыл реализм мен көркемдік құралдар талданады. Сонымен қатар, Абайдың сөздік қоры, ұлттық тілдік ерекшеліктері мен әдеби тілді дамытудағы рөлі қарастырылады. Ақынның қазақ поэзиясына қосқан жаңашылдықтары мен оның кейінгі әдебиетке ықпалы да зерттеледі.

Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, көркемдік ерекшелік, стильдік айшық, қазақ әдеби тілі, ұлттық руханият.

Abstract: This article analyzes the artistic features of Abai Qunanbaiuly's poetry and the stylistic peculiarities of his language. The study explores the deep philosophical ideas, national spirituality, critical realism, and literary techniques present in his works. Additionally, it examines Abai's vocabulary, the uniqueness of his linguistic style, and his role in the development of the Kazakh literary language. The article also highlights Abai's innovations in Kazakh poetry and their influence on later literature.

Keywords: Abai Qunanbaiuly, artistic features, stylistic peculiarities, Kazakh literary language, national spirituality.

Абай, сенің өмірің – өнеге, жыр,
Өзіңді оқыған жан түңілмес бұл.
Сен бізге күн боп тудың аспанымда,
Жарық қып қараңғыны, салқын іңір!
(Қ.Аманжолов)

Кіріспе бөлім: Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетін жаңа сатыға көтерген ұлы ойшыл, ақын және ағартушы. Оның поэзиясы қазақ әдебиетінде жаңа бағыт қалыптастырып, ұлттық сананың дамуына ықпал етті. Абай өлеңдерінде

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

философиялық тереңдік, сыншыл реализм, табиғат лирикасы, махаббат тақырыбы мен білімге шақыру басым орын алады. Сонымен қатар, ақынның тілі қазақ әдеби тілінің дамуына үлкен үлес қосты. Ол сөздік қорды байыта отырып, жаңа ұғымдарды енгізді, поэтикалық тілдегі стильдік құралдарды жетілдірді. Осы мақалада Абай поэзиясының көркемдік ерекшеліктері мен тілдік стильдік айшықтарын жан-жақты қарастырылады [1, 45-бет].

Негізгі бөлім: Абай Құнанбайұлы (шын есімі – Ибраһим) 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданында дүниеге келген. Ол атақты Тобықты руынан шыққан. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы – өз заманында беделді, әділдігімен танылған би, болыс, ел басқарған тұлға. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өте ақылды, көреген, сөзге шешен адамдар болған. Әсіресе, Зере әже Абайға ертегілер мен аңыз-әңгімелер айтып, оның ой-санасының дамуына ықпал етті. Абай бала кезінен ерекше зерек болды. Ол алғаш ауыл молдасынан оқып, кейін Семейдегі медреседе білім алды. Сонымен қатар, орыс мектебінде оқып, орыс тілін меңгерді. Осы арқылы ол орыс және батыс әдебиетімен танысып, Пушкин, Лермонтов, Крылов шығармаларын оқыды. Кейінірек Абай бұл ақындардың еңбектерін қазақ тіліне аударды. Абайдың өскен ортасы қазақтың көшпелі мәдениеті мен дәстүріне негізделген. Ол бала кезінен би-шешендердің сөздерін тыңдап, халық ауыз әдебиетін бойына сіңіріп өсті. Бірақ ол заманда қазақ қоғамында надандық, руаралық дау-жанжалдар көп болатын. Абай осының бәрін көріп, қазақ халқын білім мен мәдениетке жетелеуді мақсат етті. Абайдың отбасы үлкен болған. Ол үш әйел алған: Ділдә, Әйгерім (Шүкіман) және Еркежан. Алғашқы әйелі Ділдәдан Ақылбай, Әбдірахман, Мағауия сынды ұлдары туған. Әйгерімнен Тұрағұл, Мекайыл және Райхан есімді балалары болды. Өкінішке қарай, Абайдың сүйікті ұлдары Мағауия мен Әбдірахман ерте қайтыс болып, ақынға ауыр қайғы әкелді. Бұл оқиғалар оның шығармашылығына да әсер етті.

Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетінің классигі, ақын, ағартушы, ойшыл және қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Оның шығармашылығы қазақ халқының рухани дамуына үлкен ықпал етті. Абай поэзиясы – терең философиялық ойлар мен өмір шындығын бейнелейтін көркем шығармалар жиынтығы. Ақынның 170-тен астам өлеңі бар. Оның өлеңдері адамгершілік, білім, еңбек, әділет, махаббат, табиғат тақырыптарын қамтиды. Ол қазақ поэзиясына жаңа бағыт әкеліп, өлеңдеріне философиялық, ағартушылық, гуманистік ойларды енгізді. Абай өлеңдерінде қазақ халқының жағдайы,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

надандық, жалқаулық, алауыздық сынға алынып, елді еңбекке, білімге, әділеттілікке шақырады. «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге», «Интернатта оқып жүр» сияқты өлеңдері жастарды білімге үндейді. Абай табиғатты ерекше сүйіп, оны поэзиясында тамаша бейнеледі. Оның «Қыс», «Жаз», «Күз», «Жазғытұры» өлеңдері қазақ пейзажын шебер суреттеуімен ерекшеленеді. Абайдың «Қара сөздер» деп аталатын прозалық шығармалары бар. Бұл – 45 философиялық, танымдық, моральдық-тәрбиелік мәні бар қысқа әңгімелер мен ой-толғаулар. Қара сөздерінде ол халықтың кемшіліктерін сынға алып, білімнің, еңбектің, әділдіктің маңыздылығын түсіндіреді. «Он тоғызыншы сөз», «Отыз сегізінші сөз» сияқты еңбектерінде адамгершілік, имандылық мәселелері қарастырылады. Абай орыс әдебиетімен танысып, Пушкин, Лермонтов, Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Ол Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан үзінділер аударып, қазақ тыңдармандарына арнап әнмен айтып таратты. Абай тек ақын ғана емес, сазгер де болған. Оның «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас» сияқты әндері бүгінде қазақ музыкасының алтын қорына енген.

Сонымен қатар, ақын поэзиясының көркемдік ерекшеліктері қазақ әдебиетін жаңа сапалық деңгейге көтерді. Оның поэзиясында ұлттық сана мен гуманизм терең көрініс тапқан. Ақынның басты жаңашылдықтарының бірі – қазақ өлең құрылысына өзгеріс енгізуі. Ол дәстүрлі жыраулық және қара өлең үлгілерін жетілдіре отырып, поэзияға жаңа ырғақ пен мазмұн әкелді. Абай поэзиясында ойшылдық пен сыншыл реализм басым. Ол қоғамдағы әділетсіздікті, надандықты, жалқаулықты сынап отырып, халықты білім мен ғылымға үндейді. Мысалы, «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде ақын адамгершілік пен білімнің маңыздылығын ерекше атап өтеді [2, 67-бет]. Ақынның ерекше көңіл бөлген лирикасы бұл табиғат лирикасы болды. «Қыс», «Жаз», «Күз» өлеңдері арқылы ақын табиғаттың көркем бейнесін жасап қана қоймай, оның астарында әлеуметтік-философиялық ой түйіндейді. «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңінде табиғат суреті мен қазақтың аңшылық дәстүрі тамаша үйлесім тапқан [3, 89-бет]. Абай поэзиясының көркемдік құндылығы оның тілдік қолданысындағы ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Ақын қазақтың байырғы сөздік қорын шебер пайдаланып, оны жаңа мәндік реңктермен толықтырды. Оның шығармаларында араб-парсы және орыс тілінен енген сөздер де кездеседі, бұл оның заманауи білімге ұмтылысын көрсетеді. Абай өлеңдерінде стильдік құралдар кеңінен қолданылады. Тенеу, метафора,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

эпитет, кейде аллитерация мен ассонанс ақын шығармаларының көркемдігін арттырады. Мысалы, «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңінде табиғатты суреттеуде метафора мен символика ерекше орын алады. Абай поэзиясында халықтық қарапайым сөздер де, философиялық мағынаға ие күрделі ұғымдар да қатар жүреді [4, 112-бет]. Абай қазақ әдебиетінде публицистикалық және поэтикалық стильдерді біріктіре отырып, шығармаларына терең ой мен мән-мағына жүктеді. Бұл ерекшелік оның қара сөздерінде де айқын көрінеді. Ақын тілінің бұл жаңашылдығы кейінгі қазақ әдебиетінің даму бағытына тікелей ықпал етті.

Ақынның шығармашылығы қазақ әдебиеті мен мәдениетін жаңа деңгейге көтерді. Ол қазақ халқының рухани жаңғыруына үлкен үлес қосып, өзінің өлеңдері мен қара сөздері арқылы халқына білім мен әділеттілік жолын көрсетті. Бүгінде оның еңбектері әлемдік деңгейде бағаланып, зерттелуде.

Қорыта айтсақ Абай Құнанбайұлының шығармашылығы қазақ әдебиетінің дамуына орасан зор үлес қосты. Оның поэзиясы көркемдік тереңдігімен, философиялық ойларымен және стильдік жаңашылдығымен ерекшеленеді. Ақын тілінің байлығы, сөздік қорының кеңдігі және стильдік шеберлігі қазақ әдеби тілінің дамуына ықпал етті. Абай шығармаларының көркемдік және тілдік ерекшеліктерін зерттеу қазақ әдебиеті мен мәдениетінің маңызды мәселелерінің бірі болып қала береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ана тілі, 1995.
2. Әуезов М. Абай Құнанбаев. – Алматы: Ғылым, 1967.
3. Қирабаев С. Абай және қазақ әдебиеті. – Алматы: Мектеп, 1986.
4. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. – Астана: Фолиант, 2002.